

Дата публикации: 31 декабря 2022

DOI: 10.52270/27132447_2022_12_99

К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА ХАТАНГИ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ПОСЁЛКА ПОПИГАЙ

Санникова Яна Михайловна¹

¹Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СОП РАН, ул. Петровского 1, Якутск, Россия, E-mail: sannikowa@mail.ru

Аннотация

В статье в постановочном плане представлена тема изучения традиционного хозяйства Хатанги на примере посёлка Попигай. На основе введения в научный оборот материалов полевых исследований в рамках проекта РФФИ "Хатанго-Анабарский регион в XX – начале XXI вв.: антропология культурного ландшафта" рассмотрены следующие вопросы: общие сведения о сельском поселении Хатанга и его традиционном хозяйстве, специфика традиционных хозяйственных занятий коренных жителей посёлка Попигай, обоснование исторической базы в реконструкции совхозного периода жизнедеятельности попигаев. Показано авторское видение исследуемой темы в контексте изучения культурного ландшафта Хатанги как отдельного региона исследования.

Ключевые слова: Хатанга, Попигай, долганы, традиционное хозяйство.

I. ВВЕДЕНИЕ

Хатангский район был образован 10 февраля 1926 года. С 1 января 2006 г. район получил статус муниципального образования "Сельское поселение Хатанга". Сельское поселение Хатанга расположено в восточной части полуострова Таймыр, входит в состав Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, до 2007 г. - Долгано-Ненецкого автономного округа. Бассейн реки Хатанга с севера ограничен горами Бырранга, южная граница проходит по Анабарскому горному массиву и плато Путорана. Хатангский бассейн представляет собой природный коридор, ширина которого – 300–500 км, открытый с запада, юго-запада в сторону Восточно-Сибирской низменности. С востока территория омывается Хатангским заливом и морем Лаптевых. Площадь территории составляет 336,4 тыс. км². Административный центр – село Хатанга. Удаленность от краевого центра, г. Красноярск – 2,2 тыс. км. В статье использованы материалы полевых исследований, документы, данные текущих архивов администраций сельского поселения Хатанга и территориального отдела посёлка Попигай.

Исполнители проекта РФФИ "Хатанго-Анабарский регион в XX – начале XXI вв.: антропология культурного ландшафта" (руководитель - к.и.н. В. В. Филиппова) осуществили две экспедиции на Таймыр в 2021 г. и 2022 г. Наш исследовательский интерес был сосредоточен на посёлках так называемого северного куста – Попигая, Сындасско, Новорыбной. Автор принимала участие в работе экспедиции в сентябре – октябре 2021 г., включающей поездку в Хатангу и в Попигай. Единый, но со своими уникальными чертами Анабара и Хатанги, культурный ландшафт Хатанго – Анабарского региона имеет свои исторические и этносоциальные особенности развития, характерные для титульного в регионе долганского этноса. В данной статье на основе материалов полевых исследований автора представлена в постановочном плане тема изучения традиционного хозяйства Хатанги на примере Попигая в контексте культурного ландшафта региона.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Что касается степени изученности темы, заявленной в постановочном плане, то специальных исследований по изучению традиционного хозяйства Хатанги, Попигая, в целом культурного ландшафта изучаемого региона хотя и предпринято не было, но достаточно публикаций, так или иначе обращающихся к данной проблематике. Еще в конце XX века применительно к этнохозяйственной системе коренных малочисленных народов Севера Таймырского автономного округа и Туруханского района Красноярского края была создана концепция этнодемографической и хозяйственной устойчивости коренных малочисленных народов Севера на основе комплексного социально-экологического исследования НИИ географии СПбГУ [8]. В 2000-е гг. было обращено внимание на практическую сторону развития домашнего оленеводства и промысла дикого оленя на Таймыре. В этой связи вышло издание, в котором были представлены документы и доклады Учредительного съезда оленеводов Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, а также материалы научно-практической конференции, посвященной оценке состояния домашнего оленеводства и использования самой многочисленной в мире таймырской популяции дикого северного оленя [18.]. Биологи рассматривали перспективы использования биологических ресурсов на Таймыре, в частности технологию ведения домашнего оленеводства и создание рекомендаций по определению и ограничению воздействия антропогенных факторов на ТТП "Попигай" еще в период существования отдельного национального округа [11,13]. Также можно выделить в этот период в целом обращение к теме традиционного природопользования на Таймыре [20]. Позже были также актуализированы вопросы состояния АПК Таймырского долгано-ненецкого муниципального района, промыслового оленеводства, управленческих проблем природопользования на Таймыре и развитие традиционного хозяйства коренного населения в целом [1,12, 21].

Отдельно обратим внимание на одну из публикаций признанного специалиста по истории и этнографии долган В. М. Дьяченко, посвященную влиянию Хатангского тракта на судьбу долган [5]. Также выделим из этнологических исследований по коренным сообществам Таймыра Давыдова В. Н. и В. В. Васильеву и их работы по стратегии поддержания пищевой автономности у коренных народов региона и пространственной мобильности долган [2,3].

В текущий год опубликованы ряд работ, посвященных традиционному хозяйствованию коренного населения Таймыра, которые расширяют понимание в целом проблемы исследования [6, 7,15].

Непосредственный интерес в контексте рассматриваемой темы представляют статьи В.В. Филипповой, посвященные транспортному сообщению и межпоселенному взаимодействию Хатанго-Анабарского региона, выполненные по общему данному проекту [18,19].

Численность проживающего населения в селе Хатанга в 2021 г. составляла 2642 чел. Всего в сельском поселении, включая восемь поселков, проживали 5435 чел.

Таблица 1.

Население поселков сельского поселения Хатанга на 2021 год.

№	Название поселка	Численность, чел.	В том числе из числа коренных малочисленных народов Севера	Удаленность от Хатанги, км
1	Сындаско	506	506	285
2	Попигай	285	285	325
3	Новорыбная	543	504	165
4	Жданиха	171	167	27
5	Новая	292	288	52
6	Кресты	269	269	17
7	Катырык	370	360	132
8	Хета	357	354	175
	Всего:	2793	2733	

Составлено: Основные итоги социально-экономического развития сельского поселения Хатанга за 2021 год. Информация. Текущий архив администрации сельского поселения Хатанга. ПМА, октябрь 2021 год.

Как видно из табл. 1, всего в поселках численность населения составила 2793 чел., в том числе 97,8% - представители коренных малочисленных народов Севера. По данным администрации всего в сельском поселении Хатанга на 1 января 2020 г. проживают 4148 представителей коренных малочисленных народов Севера, преимущественно долганы. Из отчета администрации сельского поселения Хатанга за 2021 г.: "Численность представителей коренных малочисленных народов на территории сельского поселения составляет порядка 73 % от общей численности населения по сельскому поселению Хатанга. Коренные малочисленные народы проживают в сельской местности и трудятся, в основном на сельхозпредприятиях или в национальных общинах. Сельское хозяйство на территории поселения характеризуется развитием традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера: домашнее оленеводство, промышленное рыболовство и охотничий промысел" [14]. В апреле 2021 года состоялось совместное совещание МОО "Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края", администрации сельского поселения Хатанга, администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, МОО "Ассоциации коренных малочисленных народов Севера сельского поселения Хатанга", Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края по вопросам: "Традиционное природопользование – проблемы и перспективы развития" и "О состоянии домашнего северного оленеводства в СП Хатанга, проблемы и перспективы развития". По итогам совещания была вынесена резолюция и направлены в Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края предложения по развитию традиционных промыслов и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в сельском поселении Хатанга. Традиционные отрасли хозяйства – охотничий и рыболовный промыслы, домашнее оленеводство – в экономическом развитии Таймырского района и всего региона учитываются в разрезе сельского хозяйства. На 1 декабря 2020 г. по данным администрации сельского поселения Хатанга были 17 семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, четыре общества с ограниченной ответственностью, девять индивидуальных предпринимателей, 10 крестьянских хозяйств, две сельскохозяйственных промыслово-рыболовных артели, три сельскохозяйственных предприятия – всего 45 хозяйств, среднесписочная численность работников составила 171 человек. Все они учитываются как категория сельхозпредприятий. В поселках северного куста некоторые личные хозяйства занимаются разведением домашних оленей, также преимущественное занятие личных хозяйств коренного населения во всех поселках - рыболовный и охотничий промыслы.

Из отчетных документов сельского поселения Хатанга следует, что традиционные хозяйственные занятия коренного населения, представленные в разрезе аграрного сектора, сельского хозяйства остаются в критическом состоянии. В то же время развитие оленеводства остается главным условием сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. В сельском поселении Хатанга оленеводством занято население поселков северного направления – Новорыбная, Сындасско, Попигаи.

Таблица 2.

Динамика поголовья оленей в сельском поселении Хатанга за 2017-2021 гг.

Годы	2017	2018	2019	2020	2021
Общее поголовье	5059	5569	3703	3405	3185
Взрослое поголовье	4094	4499	2940	2646	2613
Тугуты	965	1070	763	759	572
Сохранность	91,3%	110%	66%	92%	93%

Составлено: Основные итоги социально-экономического развития сельского поселения Хатанга за 2021 год. Информация. Текущий архив администрации сельского поселения Хатанга. ПМА, октябрь 2021 год.

Из табл. 2. следует, что с 2019 года началось сокращение численности оленей по Хатанге, при этом сохранность поголовья была кроме данного года достаточно высокой, хотя количество приплода было нестабильным. По полевым материалам, в целом частный характер разведения домашних оленей влияет на количество оставляемого поголовья, так как иногда хозяйства просто бывают вынуждены реализовать их в хозяйства соседних районов и регионов, в силу материальных трудностей, например, для лечения с выездом в центр края. Как следует из материалов полевых исследований, в некотором смысле частные хозяйства объединяет СОППК "Тундровик", в котором состоят 57 собственников домашних северных оленей, из них непосредственно оленеводством занимались 43 человека. В среднем было насчитано 22 оленеводческих семьи коренных жителей. Известно, что с 2006 г. в соответствии с Законом Красноярского края от 21.02.2006 г. №17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края" через данный кооператив производились выплаты на голову домашнего оленя. Так, в 2020 г. субсидия составила на общую сумму 1,42 млн. руб. на 3405 гол. домашнего северного оленя, что в среднем получается всего лишь 417 руб. на одного оленя. В отчетных документах обозначено, что ежегодное уменьшение поголовья обусловлено причинами, которые остаются не решенными на протяжении многих лет:

- отсутствие стимулирующих мер по привлечению молодых кадров к оленеводству;
- низкий уровень доходов оленеводов, в связи с этим молодежь не желает работать в оленеводстве, считая профессию оленевода не престижной и малооплачиваемой;
- сложная транспортная схема и высокий уровень транспортных расходов по доставке продукции домашнего северного оленеводства до места сбыта;
- отсутствие гарантированного рынка сбыта продукции домашних оленей продвижения её на потребительские рынки других регионов и за пределы Российской Федерации;
- низкий уровень закупочных цен на продукцию домашних северных оленей (закупочные цены ниже показателя себестоимости);
- отсутствие материально-технической базы у сельскохозяйственного оленеводческого производственного кооператива и с/х организаций;

- неэффективность оказания ветеринарных услуг, отсутствие зоотехнической службы в оленеводстве;
- отсутствие племенной работы.

Добыча диких северных оленей является одним из основных видов традиционной хозяйственной деятельности для коренных малочисленных народов Таймыра. Промысловая охота зависит от природных факторов, а именно сроков и путей миграции диких оленей. Как показано в документах администрации, массовая миграция теперь проходит в августе-сентябре месяце, что значительно увеличивает затраты на сохранение добытого мяса и его качества. В 2021 г. сельхозпроизводителям поселения было распределено 8884 лицензии на их добычу, в 2020 г. – 8491, что на 4,6% больше. В 2021 г. миграция оленей началась в конце июля, и значительная часть поголовья мигрировала в районе между с. Хатанга и п. Жданиха, где произошел большой падеж молодняка. По оценкам специалистов причин было несколько, в том числе большое скопление популяции на одном участке водной переправы, возможное браконьерство и постоянное движение водного транспорта. На остальных участках переправ такого рода не наблюдалось. В связи с ранней массовой миграцией диких северных оленей в сезон охоты с августа миграция была незначительной. Данный факт значительно снизил финансовое положение сельхозпредприятий.

Таблица 3.

Количество квот и приобретенных лицензий на добычу диких северных оленей по сельскому поселению Хатанга.

Годы	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Выделено лицензий	15650	17620	13500	10500	8491	8884
Приобретено лицензий	7695	6950	10050	10050	7479	Нет данных

Составлено: Основные итоги социально-экономического развития сельского поселения Хатанга за 2021 год. Информация. Текущий архив администрации сельского поселения Хатанга. ПМА, октябрь 2021 год.

Табл. 3 подтверждает высокий запрос на приобретение лицензии, начиная с 2018 года, исходя из опыта изучения охотничьего хозяйства, надо полагать, что хозяйства практически всегда приобретенные лицензии реализуют полностью.

На 2021 г. по бассейну реки Хатанга выделено лицензии на 544,8 тонны рыбы сиговых (ценных) пород, выловлено 482 тонн (или 88%). Распределение водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района составило лишь 62,16 тонн.

Далее рассмотрим в качестве примера положение традиционного хозяйства в поселке Попигай, в котором проводили полевые исследования в 2021 году.

На 1 января 2021 г. численность постоянного населения поселка Попигай составляла 322 чел., мужчины – 163 чел., женщины – 159 чел.. Практически моноэтническое население представлено долганами – 313 человек.

В настоящее время социально-экономическое развитие жителей поселка Попигай, кроме бюджетной сферы, основано на личных традиционных хозяйственных занятиях моноэтнического коренного населения – долган. И в прямом смысле жители полностью зависят от климатических, ресурсных условий арктической природы. Комплексное хозяйство представлено, также как и в других поселках Хатанги, особенно северного куста, рыболовным, охотничьим промыслами и северным домашним оленеводством.

В администрации территориального отдела поселка Попигай ведется учет жителей, ведущих традиционный кочевой образ жизни. Так, за 2021 г. в этот список входили 53 жителя трудоспособного возраста, в том числе 5 охотников, 26 рыбаков, 22 оленевода. Пенсионеры, ведущие кочевой образ жизни, входили в отдельный список: 2 оленевода, 1 оленевод-рыбак, 18 рыбаков. Зарегистрирована всего одна кочевая родовая община "Декке" [4].

Также описываются промысловые точки, на которых жители поселка занимаются традиционными видами деятельности. Так, по данным 2021 г. из перечня 10 промысловых точек видно, что постоянно используются следующие: речка Костромин – в 50 км от поселка, здесь же на оленьих пастбищах содержат 259 голов; так же речка Костромин – 60 км, 124 оленя; Старый Попигай – 110 км; Речка Сопочное – 25-60 км, на 793 оленя; озеро Копсох – 27-35 км, 138 оленей; сезонно в определенные месяцы: озеро Делях – 42 км, сентябрь - ноябрь; озеро Кыптый – 22 км, май-июль; проточка Делях - 160 км, сентябрь - декабрь; проточка Фазенда – 35 км, август – июль, август- ноябрь; озеро Делях – 70 км, сентябрь – декабрь [4]. К сожалению, поголовье оленей, разведение которых, как уже говорилось, полностью частное, имеет очень нестабильный характер и снижается, особенно в последние годы. По данным администрации территориального отдела поселка динамика была следующей: 2010 г. – 3122 оленя; 2011 г.– 3235; 2012 г. – 3241; 2013 г.– 2940; 2014 г. – 3542; 2019 г.– 1900; 2020 г.-1571; 2021 г.-1359 [4].

По сведениям местных жителей, миграция диких оленей с каждым годом проходит всё дальше от населенных пунктов, поэтому обеспечение продукцией данного вида промысла хотя бы для собственного потребления остается проблематичной.

На данном этапе исследования постановочно показано положение традиционного хозяйства как в целом в сельском поселении Хатанга, так и в отдельном поселке Попигай, в которых проживают представители коренных малочисленных народов Севера – долганы, для которых этнообразующим является весь комплекс традиционных занятий, исторически сложившийся на этой суровой таймырской земле Хатанги. Преимущественно частный характер ведения хозяйства показывает по своей природе уязвимое положение тружеников, вынужденных практически надеяться только на себя и на ресурсы традиционного природопользования, которые в современное время постоянно испытывают влияние промышленного освоения и изменения климатического воздействия. Эти вопросы будут предметом дальнейшего исследования. В рамках полевых исследований происходил также поиск источников, которые бы позволили реконструировать прошлый опыт традиционной хозяйственной жизнедеятельности попигайцев, чтобы рассмотреть на данном примере судьбу традиционного хозяйства долган. Если даже привести в качестве примера только более поздний советский период развития традиционных отраслей, то видно, что для попигайцев, экономика сельского хозяйства здесь никогда не была стабильной. Коренное население, трудившееся вначале в Попигайском отделении совхоза "Арктический", затем в совхозе "Попигайский", постоянно испытывало на себе особенности хозяйственного развития, связанного в том числе издержками не только природных условий жизни, но и организационных, связанных с управленческими решениями. Так, в 1983 г. из местности сейчас называемой Старый Попигай, расположенной в отдалении более 200 км от навигационного русла реки Попигай, поселок в срочном порядке был перенесен на его современное местонахождение. На данном этапе исследования, пока рано говорить о каких-либо выводах, но наводнение старого поселка, ставшее официальной причиной переноса его, и учитывая до этого имевшееся плановое долгосрочное решение органов власти того периода было исполнено волевым решением. Как видно из полевых материалов и архивных документов, это мероприятие обернулось для жителей не только психологическим ударом, но и было в силу специфики природного ландшафта новой местности, имевшего болотистую основу, преодолением сложного реального положения. Социальная инфраструктура, заявленная в проекте нового поселка так и не была реализована. До сих пор жители поселка Попигай испытывают на себе издержки того экстремального переезда в виде отсутствия необходимых объектов социальной и санитарной инфраструктуры [16].

Что касается непосредственного развития традиционных отраслей хозяйства в системе советской аграрной экономики, то реконструкцию данного исторического процесса можно осуществить на основе архивных документов из текущего архива администрации территориального отдела поселка Попигай и фонда Красноярского государственного архива.

Кратко остановимся на характеристике данных документов, анализ которых в дальнейшем станет основой для воссоздания совхозного периода развития хозяйства попигайцев. Документы совхоза "Попигайский" из текущего архива администрации территориального отдела поселка Попигай могут быть восприняты как источник для антропологических "зарисовок" совхозной жизни на Таймыре конца 1980-х – начала 1990-х гг. Условно характер обнаруженных материалов можно разделить на три группы: договоры с хозяйствующими субъектами и работниками (например, договор с оленеводческо-промысловым совхозом "Анабарский" на использование угодий для добычи диких северных оленей; договор бригады № 4 совхоза с родовой общиной "Уджа" на обмен транспортными средствами и сырьем (пантами); журналы исходящих документов совхоза "Попигайский" за 1980-е гг. (например, из текста: "В связи с решением по оставлению камусов забоя домашнего оленя для нужд совхоза просим через рыбокооп. поставить в известность заготовителей". "Просим выслать официальные документы для оставления камуса забоя домашнего оленя". (05.01.1982 г.). "Просьба при наличии возможности отправить в ближайшее время маховик электростанции 30 киловатт". (05.01.1982 г.), заявки, докладные от работников руководства совхоза различного характера, конец 1980-х - 1990-е гг. (например, разрешение на шитье/заказ меховой одежды для работы в стаде; на поставку угля, ветеринарных препаратов, оружия, инвентаря и т.д.) [4].

В Красноярском государственном архиве хранится определенный массив документов, раскрывающих вопросы истории традиционного хозяйства Хатанги. Их можно обнаружить в различных фондах советского периода, но более всего они сосредоточены в двух фондах: Ф.П-119 "Хатангский РК КП РСФСР" и Ф.П-5166 "Первичная организация КПСС совхоза "Арктический" (колхоз им. Калинина)". Документы второго указанного фонда кроме всего прочего раскрывают проблемы, вопросы ведения традиционных отраслей хозяйства в системе совхозного развития: протоколы общих собраний первичной партийной организации Попигайского отделения совхоза "Арктический" Хатангского района Красноярского края за 1975 – 1979 гг. и протоколы партийных собраний первичной партийной организации совхоза "Попигайский" за 1980 – 1983 гг.[9,10].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в контексте исследования культурного ландшафта единого Хатанго-Анабарского региона, в котором исторически преимущественно проживают долганы, отдельно рассмотрена Хатанга Таймыра. В современных условиях сельское поселение Хатанга в составе Таймырского долганоненецкого муниципального района имеет восемь территориальных отделов – поселков. Эти исконно сложившиеся сельские населенные пункты практически моноэтничны по своему составу, это местности традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности долган. Мы изучаем в рамках Хатанго-Анабарского региона поселки северного куста, в качестве примера представлен поселок Попигай, в котором проведены полевые исследования автора. Сейчас в Хатанге традиционные хозяйственные занятия коренного населения составляют рыболовный и охотничий промыслы, в трех поселках северного куста сохраняется частное домашнее оленеводство.

В целом, не считая определенных государственных выплат, местные хозяйства могут рассчитывать только на свои силы. Можно сделать вывод, что для коренного населения самым важным для повседневной жизни является наличие возможности сохранять традиционный уклад жизни, хотя и на очень уязвимой основе частного домашнего оленеводства в комплексе с промыслами.

В силу неустроенности социальной и санитарной инфраструктуры поселка, которая на самом деле требует незамедлительных организационных мер со стороны органов исполнительной власти, главным преимуществом их повседневной жизни как коренного сообщества остается возможность сохранения своих территорий традиционного природопользования, поддержания баланса ресурсов, которые пока еще дарит им суровая природа родной земли.

В плане исторической реконструкции советского опыта развития традиционной хозяйственной деятельности, в частности совхозного периода, источниковая база расширена архивными и полевыми документами, которые будут и далее использованы в исследовании традиционного хозяйства Хатанги и Попигая.

IV. БЛАГОДАРНОСТИ

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ по проекту 20-09-00257А "Хатанго-Анабарский регион в XX – начале XXI вв.: антропология культурного ландшафта".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Белоносов Д.С. Состояние агропромышленного комплекса Таймырского долганско-ненецкого муниципального района. Перспективы развития экономики и менеджмента. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Выпуск II. Челябинск, 2015. С. 59-62.

Васильева В.В. Мобильность и структурирование пространства у долган Таймыро-Якутского приграничья. Диссерт. на соиск. уч.ст. к.и.н. СПб. 2021. 211 с.

Давыдов В. Н. "У каждого свои секреты": стратегии по поддержанию пищевой автономности на Таймыре. Этнография. 2022. Номер 1(15). С. 6-27.

Документы текущей отчетности и совхоза "Попигайский". Текущий архив администрации территориального отдела поселка Попигай. Полевые материалы автора (ПМА), октябрь 2021 год.

Дьяченко В.М. Влияние Хатангского тракта на формирование долган как культурно-сложного сообщества. Znanstvena misel. 2020. Номер 38-2(38). С. 23-27.

Замараева Ю.С., Лещинская Н.М., Сертакова Е.А. Анализ особенностей традиционных видов хозяйственной деятельности в Красноярском крае: советский, современный периоды. Северные архивы и экспедиции. 2022. Т.6. Номер 3. С. 78-95.

Клоков К.Б. Ретроспективная география оленеводства как формы традиционного использования ресурсов тундры и тайги Севера Красноярского края. Журнал Сибирского федерального университета. Серия: гуманитарные науки. 2022. Том 15. Номер 2. С. 265-279.

Клоков К.Б., Петина О.В., Хрущев С.А., Чистобаев А.И. Концепция этнодемографической и хозяйственной устойчивости коренных малочисленных народов Севера. Отчет НИР. СПб. 1997. 6 уч.изд.л. Красноярский государственный архив. Ф.П-119 "Хатангский РК КП РСФСР".

Красноярский государственный архив. Ф.П-5166 "Первичная организация КПСС совхоза "Арктический" (колхоза им. Калинина)".

Лайшев К.А., Бутюгин В.В., Колпащиков Л.А. Создание рекомендаций по определению и ограничению воздействия антропогенных факторов на ТТП "Попигай". Таймыр: биологические ресурсы и перспективы их использования. Материалы Международной научно-практической конференции. СПб, 2003. С. 239-246.

Михайлов В.В., Колпашиков Л.А., Мухачев А.Д. Проблема управления природопользования на Таймыре и развитие традиционного хозяйства коренного населения в современных социально-экономических условиях. Проблемы управления и моделирования в сложных системах. Труды XXI Международной конференции. В 2-х томах. Том II. Самара. 2019. С. 461-466.

Мухачев А.Д., Гончаров В.В. Технология ведения домашнего оленеводства в ТТП "Полигай". Таймыр: биологические ресурсы и перспективы их использования. Материалы Международной научно-практической конференции. Дудинка, 05-08 августа 2003 года. СПб, 2003. С. 259-274.

Основные итоги социально-экономического развития сельского поселения Хатанга за 2021 год. Информация. Текущий архив администрации сельского поселения Хатанга. ПМА, октябрь 2021 год.

Перевалова Е.В. Дикий северный олень: этнические традиции и современная ситуация на Таймыре. Этнография. 2022. Номер 3(17). С. 93-120.

Полевые материалы автора (ПМА), октябрь 2021 год.

Современное состояние и развитие домашнего оленеводства и промысла дикого северного оленя. Сборник трудов научно-практической конференции "Современное состояние и развитие домашнего оленеводства и промысла дикого северного оленя". Дудинка, 19-20 ноября 2003 г. СПб, 2004. 256 с.

Филиппова В.В. Картографирование межпоселенного взаимодействия приграничных территорий (на примере Якутии и Красноярского края). Интеркарто. Интергис. 2022. Том 28. Номер 2. С. 217-228.

Филиппова В.В. Транспортное сообщение Хатанго-Анабарского региона: прошлое и настоящее. География и краеведение в Якутии и сопредельных территориях Сибири и Дальнего Востока. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (ЯАССР). Якутск, 2022. С.155-160.

Хван В.В., Ловелиус Н.В. Условия традиционного природопользования этносов Таймыра. Российский Север: траектория и перспективы социального развития. М., 2006. С.1120-1134.

Шапкин А.М., Забелин М.А. Промысловое оленеводство Таймыра: состояние и перспективы развития. Достижения науки и техники АПК. 2017. Том 31. Номер 9. С. 39-47.

THE CULTURAL LANDSCAPE OF KHATANGA IN THE XX – EARLY XXI CENTURIES: THE TRADITIONAL ECONOMY OF THE REGION ON THE EXAMPLE OF POPIGAI VILLAGE

Sannikova, Yana Mikhailovna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 1, Petrovskogo Street, Yakutsk, Russia, E-mail: sannikowa@mail.ru

Abstract

The article presents the topic of studying the traditional economy of Khatanga on the example of the village of Popigai. Based on the materials of field research, the following issues are considered: general information about the rural settlement of Khatanga and its traditional economy; features of the traditional economic occupations of the indigenous inhabitants of the village of Popigai; justification of the source base during the reconstruction of the state farm period of the life of Popigai residents. The topic under study is shown from the point of view of studying the cultural landscape of Khatanga as a separate research region.

Keywords: Khatanga, Popigai, dolgans, traditional economy.

REFERENCE LIST

Belonosov D.S. Sostoyanie agropromyshlennogo kompleksa Tajmyrskogo dolgano-neneckogo municipal'nogo rajona. Perspektivy razvitiya ekonomiki i menedzhmenta. Sbornik nauchnyh trudov po itogam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Vypusk II. Chelyabinsk, 2015. S. 59-62.

Vasil'eva V.V. Mobil'nost' i strukturirovanie prostranstva u dolgan Tajmyro-YAkutskogo prigranich'ya. Dissert. na soisk. uch.st. k.i.n. SPb. 2021. 211 s.

Davydov V. N. "U kazhdogo svoi sekrety": strategii po podderzhaniyu pishchevoj avtonomnosti na Tajmyre. Etnografiya. 2022. Nomer 1(15). S. 6-27.

Dokumenty tekushchej otchetnosti i sovhoza "Popigajskij". Tekushchij arhiv administracii territorial'nogo otdela poselka Popigaj. Polevye materialy avtora (PMA), oktyabr' 2021 god.

D'yachenko V.M. Vliyanie Hatangskogo trakta na formirovanie dolgan kak kul'turno-slozhnogo soobshchestva. Znanstvena misel. 2020. Nomer 38-2(38). S. 23-27.

Zamaraeva YU.S., Leshchinskaya N.M., Sertakova E.A. Analiz osobennostej tradicionnyh vidov hozyajstvennoj deyatel'nosti v Krasnoyarskom krae: sovetskij, sovremennyj periody. Severnye arhivy i ekspedicii. 2022. T.6. Nomer 3. S. 78-95.

Klovov K.B. Retrospektivnaya geografiya olenevodstva kak formy tradicionnogo ispol'zovaniya resursov tundry i tajgi Severa Krasnoyarskogo kraja. Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Seriya: gumanitarnye nauki. 2022. Tom 15. Nomer 2. S. 265-279.

Klokov K.B., Petina O.V., Hrushchev S.A., CHistobaev A.I. Konceptiya etnodemograficheskoy i hozyajstvennoj ustojchivosti korenyh malochislennyh narodov Severa. Otchet NIR. SPb. 1997. 6 uch.izd.l. Krasnoyarskij gosudarstvennyj arhiv. F.P-119 "Hatangskij RK KP RSFSR".

Krasnoyarskij gosudarstvennyj arhiv. F.P-5166 "Pervichnaya organizaciya KPSS sovhoza "Arkticheskij" (kolhoza im. Kalinina)".

Lajshev K.A., Butyugin V.V., Kolpashchikov L.A. Sozdanie rekomendacij po opredeleniyu i ogranicheniyu vozdejstviya antropogennyh faktorov na TTP "Popigaj". Tajmyr: biologicheskie resursy i perspektivy ih ispol'zovaniya. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. SPb, 2003. S. 239-246.

Mihajlov V.V., Kolpashchikov L.A., Muhachev A.D. Problema upravleniya prirodnopol'zovaniya na Tajmyre i razvitie tradicionnogo hozyajstva korenogo naseleniya v sovremennyh social'no-ekonomicheskikh usloviyah. Problemy upravleniya i modelirovaniya v slozhnyh sistemah. Trudy XXI Mezhdunarodnoj konferencii. V 2-tomah. Tom II. Samara. 2019. S. 461-466.

Muhachev A.D., Goncharov V.V. Tekhnologiya vedeniya domashnego olenevodstva v TTP "Popigaj". Tajmyr: biologicheskie resursy i perspektivy ih ispol'zovaniya. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Dudinka, 05-08 avgusta 2003 goda. SPb, 2003. S. 259-274.

Osnovnye itogi social'no-ekonomicheskogo razvitiya sel'skogo poseleniya Hatanga za 2021 god. Informaciya. Tekushchij arhiv administracii sel'skogo poseleniya Hatanga. PMA, oktyabr' 2021 god.

Perevalova E.V. Dikij severnyj olen': etnicheskie tradicii i sovremennaya situaciya na Tajmyre. Etnografiya. 2022. Nomer 3(17). S. 93-120.

Polevye materialy avtora (PMA), oktyabr' 2021 god.

Sovremennoe sostoyanie i razvitie domashnego olenevodstva i promysla dikogo severnogo olenya. Sbornik trudov nauchno-prakticheskoy konferencii "Sovremennoe sostoyanie i razvitie domashnego olenevodstva i promysla dikogo severnogo olenya". Dudinka, 19-20 noyabrya 2003 g. SPb, 2004. 256 s.

Filippova V.V. Kartografirovanie mezhpоселенного vzaimodejstviya prigranichnyh territorij (na primere YAKutii i Krasnoyarskogo kraja). Interkarto. Intergis. 2022. Tom 28. Nomer 2. S. 217-228.

Filippova V.V. Transportnoe soobshchenie Hatango-Anabarskogo regiona: proshloe i nastoyashchee. Geografiya i kraevedenie v YAKutii i sopredel'nyh territoriyah Sibiri i Dal'nego Vostoka. Materialy II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashchennoj 100-letiyu YAKutskoj Avtonomnoj Sovetskoy Socialisticheskoy Respubliki (YAASSR). YAKutsk, 2022. S.155-160.

Hvan V.V., Lovelius N.V. Usloviya tradicionnogo prirodnopol'zovaniya etnosov Tajmyra. Rossijskij Sever: traektoriya i perspektivy social'nogo razvitiya. M., 2006. S.1120-1134.

Shapkin A.M., Zabelin M.A. Promyslovoe olenevodstvo Tajmyra: sostoyanie i perspektivy razvitiya. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2017. Tom 31. Nomer 9. S. 39-47.